

УДК 378.147:004.8:811.124
DOI 10.5281/zenodo.18802452

Давзит А. П.

Давзит Алёна Павловна, преподаватель, Кемеровский государственный медицинский университет, д. 22А, ул. Ворошилова, Кемерово, Россия, 650056. E-mail: davzit.ap@kemsma.ru.

Сравнительный анализ дидактического потенциала нейросетевых платформ при обучении латинскому языку студентов медицинского вуза

Аннотация. В рамках исследования возможностей интеграции нейросетевых платформ в образовательный процесс представлены результаты сравнительного анализа двух наиболее релевантных общедоступных платформ на базе искусственного интеллекта — «Алиса» (Яндекс) и DeepSeek. Целью данного этапа исследования стала оценка их релевантности и дидактической эффективности для разработки учебных материалов по дисциплине «Латинский язык» для студентов первого курса медицинского университета. В качестве методологической базы исследования был использован комплекс методов: сравнительно-сопоставительный анализ функций платформ, экспертная оценка генерируемого материала по разработанным критериям, а также метод пробных заданий, моделирующих реальные учебные ситуации. В результате исследования выявлен профиль эффективности и потенциальных ограничений каждой платформы для решения различных образовательных задач. Полученные данные служат практической основой для интеграции инструментов искусственного интеллекта в структуру образовательного процесса для повышения мотивации и результативности освоения профессиональной лексики.

Ключевые слова: латинский язык, медицинское образование, нейросети, искусственный интеллект, адаптивное обучение, цифровая дидактика.

Davzit A. P.

Davzit Alyona Pavlovna, lecturer, Kemerovo State Medical University, 22A, Voroshilova St., Kemerovo, Russia, 650056. E-mail: davzit.ap@kemsma.ru.

Comparative analysis of the didactic potential of neural network platforms in teaching Latin to medical university students

Abstract. As part of a broader study exploring the integration of neural network platforms into the educational process, this paper presents the results of a comparative analysis of two highly relevant, publicly accessible AI-based platforms — Alice (Yandex) and DeepSeek. The aim of this stage of the research was to assess their relevance and didactic effectiveness for developing educational materials for the discipline "Latin Language" taught to first-year medical university students. The methodological framework employed a combination of methods: a comparative analysis of the platforms' functionalities, an expert evaluation of the AI-generated content based on predefined criteria, and a method of test tasks simulating real educational situations. The study identified the efficiency profile and potential limitations of each platform for solving vari-

ous educational challenges. The findings serve as a practical foundation for integrating artificial intelligence tools into the structure of the educational process to enhance student motivation and the effectiveness of mastering professional terminology.

Key words: Latin language, medical education, neural networks, artificial intelligence, adaptive learning, digital didactics.

Введение.
В связи с цифровизацией высшего образования возникает тенденция индивидуализации образовательных траекторий, увеличения количества индивидуальной работы студентов, внедрения инновационных образовательных моделей. Широкое распространение современных цифровых технологий, в том числе электронных ресурсов на базе искусственного интеллекта, создает предпосылки для формирования новой образовательной парадигмы.

Латинский язык остается важной составляющей профессиональной компетенции будущих врачей. Традиционные методы обучения, предполагающие монотонное заучивание медицинской терминологии, не обеспечивают достаточной мотивации и эффективности освоения дисциплины. Кроме того, данный подход не позволяет достичь вариативности и индивидуализации образовательных траекторий в связи с унитарностью учебной литературы для медицинских вузов. Интеграция современных нейросетевых алгоритмов в образовательный процесс способствует его оптимизации, автоматизации, персонализации и обеспечивает интерактивность.

Целью данной статьи является сравнительный анализ функциональных возможностей нейросетевых платформ «Алиса» (Яндекс) и DeepSeek для определения их дидактической пригодности и потенциальной эффективности в создании учебно-методических материалов по дисциплине «Латинский язык», ориентированных на специфику подготовки студентов первого курса по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело».

Основными методами исследования выступили анализ научной и учебно-

методической литературы по теме исследования, сравнительно-сопоставительный анализ, метод тестовых (пробных) заданий, экспертная оценка разработанного ИИ-контента, систематизация и классификация собранных материалов.

Основная часть.

Теоретико-методологические основы применения нейросетевых технологий в преподавании обосновываются в работах отечественных исследователей М. Ю. Касаткина, Д. А. Рожкова, И. Б. Федорова, О. Н. Шиловой. В их исследованиях раскрыты методология преподавания латинского языка в медицинских вузах, основные направления цифровизации образовательного процесса в высших учебных заведениях и особенности внедрения нейросетевых алгоритмов [5–7; 9].

В трудах зарубежных исследователей Р. Лакина, Э. Каснечи, И. Моленара, Г. Сименса, В. Дж. Шуте рассматриваются эффективные модели взаимодействия человека с системами искусственного интеллекта, особенности разработки образовательного контента при помощи инструментов нейросетевых платформ [10–15].

Исследование проводилось в два этапа. В рамках первого этапа исследования был проведён анализ актуальности и эффективности общедоступных нейросетевых инструментов при работе с латинской медицинской терминологией. В результате исследования было установлено, что наибольшим потенциалом для интеграции в образовательный процесс обладают нейросетевые платформы «Алиса» (Яндекс) и DeepSeek. Данные платформы обладают более высокой грамматической, морфологической и синтаксической точностью, показывают более высокие результаты тестирования на предмет релевантности при работе с медицинской

номенклатурой на латинском языке [3].

Дисциплина «Латинский язык» изучается студентами первого курса медицинского вуза. Целью освоения дисциплины является формирование основ терминологической компетентности врача при изучении теоретических и клинических дисциплин, а также способности в своей практической и научной деятельности пользоваться медицинской терминологией греко-латинского происхождения [8].

В рамках второго этапа исследования нами был проведен сопоставительный анализ функциональных возможностей отобранных нейросетевых платформ «Алиса» (Яндекс) и DeepSeek с точки зрения их эффективности для разработки учебных материалов, релевантных целям освоения дисциплины «Латинский язык» студентами первого курса, обучающимися по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело».

В качестве методологической основы были разработаны и использованы следующие критерии оценки нейросетевых платформ:

1. лексикологическая точность;
2. специализация на медицинском контексте;
3. глубина и детализация ответов;
4. анализ и использование внешних материалов, предоставленных пользователем;
5. диверсификация учебных материалов;
6. операционная эффективность.

Согласно заданным критериям, в течение года нами был составлен и апробирован список идентичных запросов (промт), соответствующих образовательным целям дисциплины и позволяющих протестировать нейросетевые платформы на эффективность.

Сравнив две платформы по критерию лексикологической точности, мы пришли к выводу, что нейросетевая платформа DeepSeek (ДипСик) обладает большей грамматической, морфологической и синтаксической точностью, чем платформа «Алиса» (Яндекс). Нейросеть

грамматически правильно согласует лексические единицы, учитывает особенности словообразования клинических терминов, ср.:

1) *solutio Natrii arsenatis pro injectionibus* (раствор арсената натрия для инъекций) [1];

2) *glossoplegia* (паралич языка) [1];

3) *ala ossis sphenoidalis* (крыло клиновидной кости) [1].

Трудности возникают в основном при работе с латинскими рецептурными формулировками и рецептами, ср.:

4) *Misce, ut fiat pasta* (Смешай, пусть получится паста) — правильно: *Misce, fiat pasta* [2].

Нейросеть «Алиса» (Яндекс) демонстрирует низкую точность в соблюдении правил латинской грамматики. Например, в ответе на запрос просклонять латинские анатомические термины внутренней сонная артерия (лат. *arteria carotis interna*) и воротная вена печени (лат. *vena portae hepatis*) во всех падежах нейросеть «Алиса» (Яндекс) допустила грамматическую ошибку в дательном падеже, ср.:

5) Дательный падеж (*Dativus*): *arteriae carotidi interne* — правильно: *arteriae carotidi internae* [1].

Платформа достаточно плохо владеет морфологией латинского языка, что недопустимо при разработке учебного материала, так как части речи обучающиеся изучают в рамках разных занятий. В упражнении на отработку правила согласования двух существительных в латинском анатомическом термине платформа включила словосочетания круговая мышца глаза (лат. *musculus orbicularis oculi*) и лобная пазуха (лат. *sinus frontalis*), несмотря на то, что указанием было включить только существительные.

Нейросеть допускает ошибки в согласовании прилагательных, указывает несуществующие лексические единицы, путает терминологические элементы в составе клинических терминов и пропускает слова в латинских анатомических словосочетаниях, ср.:

6) *Maxillalgia* (боль в верхней челюсти) — правильно: *gnathodynia* [1];

7) *Dermatology* (раздел медицины, изучающий болезни кожи) — правильно: *dermatologia* [1];

8) *Insulini pro injectionibus* (инсулин для инъекций) — правильно: *Insulinum pro injectionibus* [1].

Специфика узкоспециализированной лексики заключается в том, что термины должны обладать точностью и однозначностью определений.

Медицинская терминология на латинском языке обладает особенно высокой статичностью и полным отсутствием неологизмов. В связи с чем наиболее релевантные нейросетевые платформы были оценены нами по критерию специализации на медицинском контексте.

Нейросеть *DeerSeek* достаточно хорошо владеет медицинской терминологией. Анатомические термины нейросетевой платформой приводятся в соответствии с Международной анатомической номенклатурой (*Terminologia Anatomica*, ТА, 2-е издание, 2019), названия лекарственных групп — в соответствии с классификацией АТХ (анатомо-терапевтическо-химическая классификация), фармацевтические термины и рецепты соответствуют международной фармацевтической номенклатуре. Латинская часть рецепта оформляется в соответствии с правилами оформления рецептурных предписаний. Также, несмотря на то, что нейросеть изначально рассчитана на китайско- и англоязычный сегмент пользователей, для адаптации терминологии для русскоязычного образования используется русская анатомическая номенклатура (под ред. Л.Л. Колесникова), ср.:

9) *Recipe: Extracti Crataegi fluidi 25 ml* (Возьми: Жидкого экстракта боярышника 25 мл) [4];

10) *Dentes molares superiores dextri* (Правые верхние коренные зубы) [4].

На все запросы нейросетевая платформа ответила корректно, все термины указаны с точным переводом в соответствии с нормами грамматики и синтаксиса латинского языка, что иллюстрируют

вышеприведенные примеры.

Единственную сложность для платформы представляют латинские фармацевтические эквиваленты основных солей. Для обозначения слова «основной» в латинской химической номенклатуре используется приставка *sub-*, нейросетевая платформа перевела дословно ср:

11) *Magnesii acetas basicus* (основной ацетат магния) — правильно: *Magnesii subacetas* [4].

При необходимости разработать упражнения на отработку конкретного лексического минимума запрос для нейросети должен содержать уточнение об использовании терминов, соответствующих медицинской практике. В противном случае нейросетевая платформа варьирует лексические единицы в произвольном порядке, преследуя цель максимального закрепления в сознании реципиента, не учитывая медицинский контекст.

Нейросеть «Алиса» (Яндекс) для разработки упражнений и перевода медицинской терминологии использует базу данных одноименной поисковой системы, что приводит к серьезным упущениям в медицинском контексте. Нейросетевая платформа на запрос разработать лексический материал для занятия, основываясь на существующих анатомических и клинических номенклатурах, часто генерирует несуществующие в медицинской практике термины, в клинической терминологии сочетает латинский эквивалент с греческими терминологическими элементами, путает языки, ср.:

12) *Crista spinae* (гребень ости) — не существующий анатомический термин [1];

13) *Cheir*терапия (лечение рук) — не существующий клинический термин, половина слова транслитерация на русском языке [1];

14) *Palatinoscopia* (осмотр твердого нёба) — правильно: *uranoscopia* [1].

Данные анатомические и клинические термины являются продуктом творческой составляющей искусственного

интеллекта; это обусловлено тем, что платформа не предназначена для академического использования и отсутствующие в ее поисковой базе термины заменяет на знакомые конструкции, например, из русского или латинского языка.

В рамках фармацевтической номенклатуры при запросе сформулировать латинские или русские эквиваленты не учитываются правила перевода комбинированных лекарственных средств, латинская часть рецепта приводится с использованием сокращений, ср.:

15) *Aevitum in capsulis* («Аевит» в капсулах) — неправильное оформление термина [1];

16) *Magnesii acetas praecipitatus* (основной ацетат магния) [1] — правильно: *Magnesii subacetas* [2].

Это обусловлено недостаточной обученностью платформы в работе с узкоспециализированной лексикой и точными медицинскими формулировками, так как ее инструменты рассчитаны на бытовое, развлекательное использование.

В связи с чем преподавателям необходимо более тщательно проверять и систематизировать материал, разработанный при помощи данной нейросети, что приведет к потере времени и снижению эффективности образовательного процесса. Наличие подобных несоответствий ограничивает использование платформы некомпетентными пользователями, не обладающими достаточным уровнем знаний для проверки достоверности информации.

Что касается критерия глубины и детализации ответов, то для углубленного академического пользования предпочтительнее DeepSeek. Платформа дает более детализированные грамматические справки, ссылки на первоисточники, указывает на этимологию терминов, приводит разные варианты латинских медицинских терминов и указывает на более предпочтительный в научной сфере. Помимо этого, платформа всегда работает в режиме рассуждения, что позволяет проследить логику предоставленных ответов

и скорректировать запрос, ср.:

17) *Acidum* (кислота) + прилагательное, например, *hydrochloricum* (соляная) [4];

18) Прилагательные и существительные должны совпадать в роде (мужской/женский/средний). Пример: *Arteria pulmonalis* (ж.р.), а не *Arterium pulmonale* [4].

Нейросеть не только предоставляет решение поставленной задачи, но и вносит образовательную составляющую в каждый запрос, что существенно повышает эффективность ее интеграции непосредственно в образовательный процесс.

Генеративный ИИ-сервис «Алиса» (Яндекс) больше подходит для практического пользования, для быстрого перевода латинских медицинских терминов и формирования базового уровня понимания словообразовательных моделей. Нейросетевая платформа приводит более краткий грамматический материал и простые определения, использует сокращенный вариант оформления латинской части рецепта, ссылки на первоисточники указывает только при дополнительном уточнении, ср.:

19) Все названия кислот заканчиваются на *-um* [4];

20) Рукоятка грудины — *manubrium sterni* (п. 3, п. 2) [4].

Дисциплина «Латинский язык» в медицинском университете изучается студентами разных специальностей и направлений, в связи с чем возникает необходимость адаптации учебного материала под особенности образовательных программ и индивидуализации лексических единиц для каждой специальности. Последовательность тем, необходимых к изучению также строго регламентирована календарно-тематическим планом кафедры. Следовательно, важным инструментом нейросетевых платформ является анализ и использование внешних материалов, предоставленных пользователем. Данная функция значительно облегчает процесс разработки упражнений, систематизации лексического материала, а также способствует обучению

нейросети, повышая качество ответов. Помимо этого, она позволяет осуществлять проверку выполненных заданий, анализировать ошибки, отслеживать прогресс студентов, что значительно сокращает временные затраты.

Нейросетевая платформа DeepSeek более тщательно проверяет прикрепляемые файлы со студенческими работами, глубже анализирует ошибки, приводит правильный грамматический разбор терминов, дает комментарий к каждому ответу, дает подробные рекомендации для ликвидации академических пробелов.

Нейросеть «Алиса» (Яндекс) подходит для экспресс-проверки большого объема студенческих работ, когда требуется оценить базовый уровень сформированности универсальных компетенций. Платформа предоставляет общий отчет об ошибках, список тем, необходимых для повторения, рекомендации по оформлению и самопроверке ответов.

С верификацией студенческих работ на бумажном носителе лучше справляется платформа «Алиса» (Яндекс), чем DeepSeek. Нейросеть, верно, идентифицирует 50 % текста. Однако низкий уровень распознавания и интерпретации почерка не позволяет считать нейросетевые платформы релевантным инструментом для оценки рукописных работ.

Немаловажной является способность нейросетевых платформ анализировать и систематизировать материалы, предоставленные пользователем из внешних ресурсов (интернет-ссылок). С данной задачей наиболее эффективно справляется нейросетевая платформа DeepSeek. ИИ-сервис способен полностью проанализировать содержание интернет-страницы, указать формат, сферу применения и произвести выборку необходимого материала.

Генеративный ИИ-сервис «Алиса» (Яндекс) на данный момент не способен получать доступ к внешним ссылкам, однако предлагает альтернативные варианты поиска необходимой информации.

Процесс изучения латинской меди-

цинской терминологии является достаточно монотонным и унифицированным, что неминуемо приводит к снижению мотивации студентов. В связи с чем одной из задач преподавателя является использование разнообразного, индивидуализированного материала, отвечающего потребностям каждого субъекта образовательного процесса. Нейросетевые платформы существенно облегчают диверсификацию учебных материалов, позволяя генерировать различные виды упражнений, предлагая новые идеи для усвоения учебного материала и его закрепления в сознании реципиента.

С точки зрения критерия диверсификации учебного материала анализируемые нейросетевые платформы обладают сопоставимым уровнем эффективности. Для разработки упражнений в рамках изучения дисциплины «Латинский язык» в медицинском вузе целесообразным будет комбинированное применение ИИ-сервисов в связи с разным алгоритмическим подходом. Нейросетевая платформа Алиса (Яндекс) предлагает более творческий формат упражнений, не предполагающий глубокой проработки терминов, но позволяющий снизить монотонность и повысить уровень мотивации, ср.:

21) Упражнение 6. Работа с изображениями. Задание: подпишите анатомические структуры на рисунке. Термины: *os frontale*, *septum nasi*, *ala ossis sphenoidalis* [1].

ИИ-инструмент DeepSeek использует академический формат упражнений, предусматривающий основательную проработку терминологических структур, грамматических категорий и предметных связей, ср.:

22) Упражнение 9. Клинический контекст. Объясните, где используется термин: *septum nasi* (перегородка носа) [4].

Нейросеть DeepSeek более эффективна для использования при решении методических, организационных задач образовательного процесса, поскольку достаточно полно и дидактически эф-

эффективно составляет технологические карты занятий, планы мероприятий, логически точно реагирует на корректировку ответов, имеет возможность разработки различных вариаций заданий по существующему шаблону.

С точки зрения операционной эффективности обе платформы достаточно удобны в использовании, обладают высокой скоростью отклика, имеют мобильное приложение. Однако платформа DeepSeek способна сохранять историю поиска в отдельных чатах на более длительное время, используя сохраненные данные для продолжения диалога, что достаточно удобно для работы с учебным материалом, способствует повышению эффективности ответов и сохранению необходимой информации. Нейросеть «Алиса» (Яндекс) теряет данные запросов при закрытии браузера, однако обладает более стабильно работающим сервером, в отличие от DeepSeek.

С точки зрения декодирования русскоязычных запросов ИИ-сервис «Алиса» (Яндекс) обладает более высоким процентом распознавания, так как разработан на базе русского языка, способен учитывать особенности языковой культуры, распознавать неполные и некорректные запросы. Платформа DeepSeek разработана для международного использования и более точно реагирует на англоязычные запросы, требуя более детализированной информации на русском.

Заключение.

Таким образом, в ходе сопоставительного анализа нейросетевых платформ была доказана принципиальная возможность и дидактическая целесообразность интеграции комбинации общедоступных платформ DeepSeek и «Алиса» (Яндекс).

Нейросетевые платформы выступают

эффективным инструментом расширения образовательной среды, автоматизации рутинных задач и индивидуализации обучения. Платформы значительно облегчают образовательный процесс, снижают временные затраты и нагрузку на преподавателя, но требуют постоянной верификации и модерации со стороны преподавателя, так как допускают высокое количество ошибок (30–40 %). Для обеспечения более высокого уровня достоверности и качества образовательных материалов необходима экспертная оценка разрабатываемого материала, грамотное построение запросов.

DeepSeek продемонстрировал эффективность в генерации структурированных учебных материалов, работе с внешними источниками, обладает большей грамматической, лексической и синтаксической точностью в формулировании эквивалентов медицинских терминов.

«Алиса» (Яндекс) показала эффективность в решении срочных образовательных задач, диалоговых отработках лексических единиц и предоставлении оперативных справочных материалов.

В рамках исследования определены перспективные направления для дальнейшего внедрения: создание комплекса учебных запросов для внедрения в образовательный процесс дисциплины «Латинский язык», внедрение элементов обучения с искусственным интеллектом, разработка комплекса обучающих мероприятий для знакомства с базовой логикой работы нейросетей, принципами их взаимодействия с пользователем, с особенностями формулирования запросов (промптов) для продуктивной работы с инструментами искусственного интеллекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиса: виртуальный помощник от Яндекса. URL: <https://yandex.ru/alice> (дата обращения: 05.04.2025).
2. Гарник В. П., Дехтяренко И. В. Латинский язык в медицинской терминологии. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 320 с.
3. Давзит А. П. Анализ результативности обучения дисциплине «Латинский язык» через цифро-

- вой образовательный курс на платформе LMS Moodle // Актуальные вызовы и проблемы медицинского и фармацевтического образования: материалы XVI научно-методической конференции с международным участием. Кемерово: Кемеровский государственный медицинский университет, 2025. С. 12–17.
4. DeepSeek. URL: <https://www.deepseek.com/> (дата обращения: 05.04.2025).
 5. Информационные технологии в образовании: коллективная монография. Санкт-Петербург: Лань, 2022. 256 с.
 6. Касаткин М. Ю., Смирнов А. А. Искусственный интеллект и цифровая трансформация высшей школы: вызовы и возможности // Высшее образование в России. 2023. Т. 32, № 5. С. 9–25.
 7. Обучение с помощью искусственного интеллекта: методология и практика: сборник статей. Москва: ИНФРА-М, 2023. 188 с.
 8. Петрова М. А. Методика преподавания латинского языка в медицинском вузе в условиях цифровизации // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 4. С. 112–125.
 9. Федоров И. Б., Колин Е. А. Цифровая педагогика: теория и практика. Москва: Издательский дом ВШЭ, 2021. 415 с.
 10. Cacciamani S., Villata V. Challenge-based learning in higher education: an exploratory literature review // *Teaching in Higher Education*. 2023. Vol. 28, no. 6. P. 1345–1363. DOI 10.1080/13562517.2021.1892606.
 11. Luckin R. *Machine Learning and Human Intelligence: The future of education for the 21st century*. London: UCL Institute of Education Press, 2018. 162 p.
 12. Molenaar I. Toward hybrid human-AI learning technologies // *European Journal of Education*. 2022. Vol. 57, no. 4. P. 632–645. DOI 10.1111/ejed.12527.
 13. Shute V. J. *Stealth assessment: Measuring and supporting learning in video games*. Cambridge, MA: The MIT Press, 2011. 102 p.
 14. Siemens G. *Connectivism: A learning theory for the digital age* // *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*. 2005. Vol. 2, no. 1. P. 3–10.
 15. Zawacki-Richter O., Marín V. I., Bond M. et al. Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education where are the educators? // *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. 2019. Vol. 16, no. 1. DOI 10.1186/s41239-019-0171-0.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alisa: virtual'nyj pomoshchnik ot YAndeksa. URL: <https://yandex.ru/alice> (data obrashcheniya: 05.04.2025).
2. Garnik V. P., Dekhtyarenko I. V. *Latinskij yazyk v medicinskoj terminologii*. 2-e izd., pererab. i dop. Moskva: GEOTAR-Media, 2021. 320 s.
3. Davzit A. P. Analiz rezul'tativnosti obucheniya discipline «Latinskij yazyk» cherez cifrovoy obrazovatel'nyj kurs na platforme LMS Moodle // Aktual'nye vyzovy i problemy medicinskogo i farmacevticheskogo obrazovaniya: materialy XVI nauchno-metodicheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. Kemerovo: Kemerovskij gosudarstvennyj medicinskij universitet, 2025. S. 12–17.
4. DeepSeek. URL: <https://www.deepseek.com/> (data obrashcheniya: 05.04.2025).
5. *Informacionnye tekhnologii v obrazovanii: kollektivnaya monografiya*. Sankt-Peterburg: Lan', 2022. 256 s.
6. Kasatkin M. YU., Smirnov A. A. *Iskusstvennyj intellekt i cifrovaya transformaciya vysshej shkoly: vyzovy i vozmozhnosti* // *Vysshee obrazovanie v Rossii*. 2023. T. 32, № 5. S. 9–25.
7. *Obuchenie s pomoshch'yu iskusstvennogo intellekta: metodologiya i praktika: sbornik statej*. Moskva: INFRA-M, 2023. 188 s.
8. Petrova M. A. *Metodika prepodavaniya latinskogo yazyka v medicinskom vuze v usloviyah cifrovizacii* // *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*. 2022. № 4. S. 112–125.
9. Fedorov I. B., Kolin E. A. *Cifrovaya pedagogika: teoriya i praktika*. Moskva: Izdatel'skij dom VSHE, 2021. 415 s.
10. Cacciamani S., Villata V. Challenge-based learning in higher education: an exploratory literature review // *Teaching in Higher Education*. 2023. Vol. 28, no. 6. P. 1345–1363.

-
- DOI 10.1080/13562517.2021.1892606.
11. Luckin R. Machine Learning and Human Intelligence: The future of education for the 21st century. London: UCL Institute of Education Press, 2018. 162 p.
 12. Molenaar I. Toward hybrid human-AI learning technologies // European Journal of Education. 2022. Vol. 57, no. 4. P. 632–645. DOI 10.1111/ejed.12527.
 13. Shute V. J. Stealth assessment: Measuring and supporting learning in video games. Cambridge, MA: The MIT Press, 2011. 102 p.
 14. Siemens G. Connectivism: A learning theory for the digital age // International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. 2005. Vol. 2, no. 1. P. 3–10.
 15. Zawacki-Richter O., Marín V. I., Bond M. et al. Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education where are the educators? // International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2019. Vol. 16, no. 1. DOI 10.1186/s41239-019-0171-0.

Поступила в редакцию: 24.02.2026.

Принята в печать: 27.03.2026.
